

АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛАБОФОРМАЛИЗУЕМЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

1. Ҳакимова Гулмира Азим қизи
 2. Турдиқулова Дилшода Қодиржон қизи
1. Ассистент кафедры «Математики и информатики»
Алмалыкского филиала ТГТУ
E-mail: gulmira.hakimova.17.12@gmail.com
 2. Студент группы 12-22 ХТ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7791300>

Одним из основных способов интенсификации производства является внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами на базе последних достижений в области вычислительной техники. Развитие компьютерных систем привело к значительному увеличению скорости обработки, возрастанию объема одновременно хранимой информации, появлению эффективных устройств ее сбора, передачи и преобразования. Именно это позволило в настоящее время осуществлять обработку больших потоков информации в режиме реального времени [1-4].

Совершенствование методов математического моделирования и теории автоматического управления стимулировало разработку более эффективных алгоритмов управления технологическими процессами, расширение класса объектов автоматизации. Эти два фактора и предопределили интенсивное развитие систем управления технологическими процессами и внедрение средств автоматизации в различные производственные процессы. Несмотря на несомненные успехи в этой области, существует достаточно большой класс задач, где уровень автоматизации существенно уступает современным требованиям к технологическим процессам практически во всех отраслях промышленности: химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, горно-металлургической, текстильной и др. Такое положение объясняется функционированием технологических процессов в условиях неопределенности, под которой понимают недостаток информации, необходимой для формализации той или иной задачи [2,3].

Вопросы анализа и синтеза сложных технологических систем сопряжены с рядом трудностей. Эффективность применения универсальных или специальных методов анализа и синтеза указанного класса систем обусловлена возможностью отнесения их к тому или иному типу. Таким образом, выделение типа сложной системы на основе специфицированных уникальных признаков позволяет повысить эффективность моделирования и управления такими системами. Традиционные методы анализа сложных технических систем подразумевают выделение подсистем внутри системы и описание связей между ними. Получение точного описания типа подсистемы и выделение признаков, позволяющих ее идентифицировать, является крайне актуальной задачей для получения точного описания сложной технической системы, поведение коалиции подсистем которой не будет существенным образом отличаться от оригинала [3,4].

Существует ряд основных признаков сложных систем. Основным признаком является развитая уровневая структура взаимодействия подсистем и элементов внутри подсистем. Современные сложные системы являются многомерными, нелинейными и

многосвязанными. Поэтому становится возможным выделить перечень свойств, возникающих при системном анализе таких систем, их моделировании и синтезе систем управления ими: развитая уровневая псевдоиерархичность, когда взаимодействие происходит не только сверху вниз, но и наоборот, в связи с чем возникает потребность в реализации адаптивных, в том числе интеллектуальных систем управления с изменяемой структурой; множественность описания, фиксирующая зачастую огромное число вариантов математического описания сложных систем, а значит, требует применения высокоскоростных методов и алгоритмов ранжирования и выбора возможной реализации модели системы; различные виды неопределенности, которые зачастую выливаются в слабо прогнозируемые динамические процессы, возникающие в сложной системе в результате взаимодействия подсистем; присутствие синергетического эффекта, приводящее к многовариантности поведения подсистем и элементов подсистем [1,3,5].

При функционировании технологического процесса в условиях рассматриваемого вида неопределенности существенную роль приобретает ведущий процесс оператор – лицо, принимающее решение (ЛПР). Можно указать достаточно большое количество объектов, где решаемые ЛПР задачи, существенны и играют большую роль в управлении [2,5]. В случае, когда традиционные методы контроля, математического описания или управления не дают желаемых результатов, оператор справляется с этими задачами с определенной степенью эффективности, опираясь на собственные представления, опыт, интуицию. В связи с этим возникает необходимость применения алгоритмов синтеза систем интеллектуального управления слабоформализуемыми технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

В работе рассмотрены вопросы анализа и синтеза систем интеллектуального управления слабоформализуемыми технологическими процессами. Рассмотрен класс сложных слабоформализуемых систем с позиций компонентного подхода. Компонентный подход обеспечивает построение неединственной математической модели системы. Показаны механизмы образования компонент в рассматриваемом классе сложных систем, обуславливающие множественность математического описания. Сформулирована постановка задачи выбора необходимой математической модели из множества моделей компонент. Синтезирована методика описания математических моделей сложных слабоформализуемых систем на основе аналитических и интеллектуальных моделей. Показан выбор единственной модели для каждой компоненты, обеспечивающий согласованное достижение глобальной цели. Произведен анализ способов математического описания моделей. В качестве способа описания выбора математической модели выбрано нечеткое когнитивное моделирование.

Полученные результаты могут найти применение при решении задач интеллектуального управления широким классом автоматизации слабоформализуемых технологических процессов.

References:

1. Щербатов И.А. Концепция системного анализа сложных слабоформализуемых многокомпонентных систем в условиях неопределенности // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2013. – №2. – С. 28–35.
2. Проталинский О. М., Щербатов И. А. Система поддержки принятия решений для операторов слабоформализуемых ТП // Автоматизация в промышленности. – 2009. – №7. – С. 41-45.
3. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ. -М.: Юрайт, 2010. – 680 с.
4. Павловский Ю.Н. Имитационные модели и системы. М.: Фазис, 2000. – 131 с.
5. Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей. Изд. 3-е, испр. М.: КомКнига, 2007. 192 с.